

“ETNIK-SIYOSIY ZIDDIYATLAR VA QARAMA-QARSHILIKLAR”
KO’P MILLATLI MINTAQALARDAGI IJTIMOY MUAMMOLAR
MAJMUASI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6122358>

Ibrohimov Behruz Akmal o’g’li

*Toshkent davlat sharqshunoslik
universiteti magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada “etnik-siyosiy ziddiyatlar” tushunchasi atrofida atroflicha fikr yuritilib, bugungi kunda ko’p millatli mintaqalarda ushbu jihatning qay darajada mavjud ekanligi hamda ziddiyatlarning etnoslararo ko’rinishlari tahlil qilingan.

Kalit so’zlar: etnos, etnik umumiylik, konfliktologiya, ta’sir etuvchi faktorlar tizimi, ko’p millatli mintaqalar, “milliy davlat”.

АННОТАЦИЯ. В данной статье подробно рассмотрено понятие “этнополитические конфликты” и проанализировано, в какой степени данный аспект присутствует в многонациональных регионах и как проявляются межэтнические конфликты.

Ключевые слова: этнос, этническая общность, конфликтология, система влияющих факторов, многонациональные регионы, “национальное государство”.

Annotation. In this article, the concept of “ethnic-political conflicts” is comprehensively thought around, the extent of existence of this aspect in today’s multinational regions, as well as ethnoslararo views of conflicts are analyzed.

Keywords: ethnos, ethnic commonality, conflictology, system of influencers, multinational regions, “national state”.

Jahon siyosatida etnik omil tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda va, eng muhimi, globallashuv jarayonlari bilan bog’liq. Bugungi kunda globallashuv jahon tizimining haqiqiy jihatiga aylanib, ijtimoiy hayotning barcha sohalariga ta’sir ko’rsatdi va shu jumladan, mojarolar yuzaga kelishi ehtimolini oshiradi. Globallashuv jarayonlari davomida xomashyo, texnologik, axborot, moliyaviy va boshqa resurslarga ega bo’lgan xalqaro raqobat kuchayib borayotgani, jahon siyosatining turli aktorlarining strategik tumanlar, savdo yo’llari, savdo bozorlar ustidan nazoratni o’rnatishga intilishi kuzatilmoqda.

Bunday kurash ortidan millatlararo munosabatlarning ziddiyatlari zamonaviy dunyoning ajralmas qismiga aylandi. Ular sayyoramizning barcha qit’alarida: rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda, har qanday diniy ta’limotni

tarqatish sohalarida, turli darajadagi farovonlik va ta'limga ega bo'lgan hududlarda tarqalgan.

Ikki qutbli dunyodan ko'p qutbli dunyoga o'tish umumjahon miqyosida o'ta siyosiy keskinliklarga barham berilishiga qaramasdan, bugungi kunda bir qancha murakkab muammolarning yangicha tusda vujudga kelishiga ham muhit yaratdi. Bunga misol - “rangli inqiloblar”, “Arab bahori”, Yaqin Sharq muammolari va boshqalar. Bunday jarayonlar siyosiy va ijtimoiy ziddiyatlar tizimida etnik xarakterdagi muammolarda ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Negaki bugungi murakkab dunyo sharoitidagi etnik muammolar xalqaro aloqalarning o'tgan muhim bosqichlari - davlatlarning bosib olinishi yoki davlatlarning nazorat doiralari uchun kurash muhiti hukmron bo'lgan davlatlardagi etnik muammolardan tubdan farq qiladi.

Qolaversa, bugungi yangilanayotgan jamiyatda ijtimoiy hodisalar dinamikasining yuksalayotganligi va milliy-etnik jarayonlarning intensiv o'zgarayotganligini hisobga olgan holda millatlararo munosabatlarga oid ziddiyatlarni konfliktologiyaning muhim bir yo'nalishi sifatida tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun eng avvalo “etnik umumiylik” va “etnos” tushunchalarini taxlil qilish lozim, chunki ular o'ziga xos jiddiy uslubiy ahamiyatga egadir.

Fanda uzoq davom etib kelayotgan munozaralarga qaramasdan “etnik umumiylik” tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: “Etnik umumiylik - kishilarning jamoa bo'lib yashash tarzining tarixan vujudga kelgan ijtimoiy guruh shaklidir. Kishilarning bunday jamoasi tabiiy tarixiy yo'l bilan unga mansub kishilarning xohish irodalaridan mustaqil ravishda qaror topadi va rivojlanadi. “Etnik umumiylikning” eng muhim obyektiv xususiyatlaridan biri etnik mansublikning belgilari hisoblangan - til, urf-odatlar, an'analar, dinlar, etnos a'zolarining madaniy birligi, ular xulq-atvorlarining o'ziga xos jihatlarini o'zida aks ettiradi.

“Etnos” nisbatan barqaror rivojlangan, umumiy til va madaniyatga, shuningdek, boshqa shu singari o'zini-o'zi anglash asosida birlashgan umumlashmalar(etnoslar)ga, ega bo'lgan muayyan hududda tarixan tarkib topgan kishilarning barqaror jamoasidir. Mazkur ta'rifdan quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: **etnos** - kishilarning har qanday jamoasi emas, balki u shunday kishilar uyushmasini undan boshqa shu singari birlashmalardan o'zini-o'zi anglashi bilan farq qiladigan ko'rinishi. Etnos o'zi mansub bo'lgan majmuaviy birlik nomida o'zini atalishi bilan ajralib turadi¹.

¹ Аллахвердиев К.Г. Этнополитическое измерение национальной безопасности и вызовы глобализации // Кавказ и глобализация. Том 1(5), 2007. С.49.

Etnik ziddiyatlar millatlararo munosabatlar sohasidagi ziddiyatlarning muayyan bir holati va shakli sifatida namoyon bo'ladi.

Ziddiyatning yana bir parametri jumlasiga uning ishtirokchilari, tashkilotchilari yoki tashabbuskorlarining maqsadi kiradi. Zero, maqsad unga erishish uchun qanday vositani tanlash yo'lini ko'rsatadi. Undan tashqari, maqsad konfliktlashuvchi tomonlarning manfaatlarini belgilovchi komponentdir. Manfaat esa, o'z navbatida, shakllangan yoki shakllanayotgan maqsaddir. Konflikt ishtiroqchilarining manfaat va maqsadlari zaminida ziddiyatning mazmuni aks etadi.

Tabiiyki, ziddiyatning har qanday turi ham “sof” holda juda kamdan-kam uchraydi, ular, asosan, birlashib ketgan bo'ladi. Bir ziddiyatning o'zi ayni paytda yuqorida aytilgan ikki yoki undan ortiq ziddiyatlarning belgilarini o'zida qamrab oladi.

Ko'pincha, bir turdagi konflikt boshqa turdagi konfliktga o'tishi mumkin. Ziddiyatning turini to'g'ri tavsiflash, ya'ni kvalifikatsiyalash uning vujudga kelish sabablarini, tabiatini, mazmuni va strukturasi to'g'ri aniqlash juda katta ahamiyatga egadir.

Ziddiyatlarning sabablari va ularning oldini olish yo'llarini, shuningdek, rivojlanish bosqichlarini tahlil va tasnif etish hamda ulardan tegishli xulosalar chiqarish hozirgi sharoitda alohida ahamiyatga ega bo'lgan muhim masaladir. Millatlararo ziddiyatlarning sabablari juda keng doirada bo'lib, etnik munozaralar, sotsial-iqtisodiy tengsizliklardan tortib, mafkuraviy raqobatgacha va hatto hokimiyat uchun ochiqdan-ochiq kurashgacha bo'lgan hodisalarni o'ziga qamrab oladi.

Ziddiyatlarni vujudga keltiruvchi ko'pgina tarixiy, iqtisodiy, geografik va ekologik omillar keyinchalik ham saqlanib qolishi ehtimoldan holi emas. Ziddiyatlarning sabablarini o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish uchun tegishli choralar ko'rish jamiyatda barqarorlikni saqlashning muhim omilidir. Ziddiyatlarga moyil bo'lgan hudud aholisining sotsial-iqtisodiy, siyosiy va milliy xususiyatlarini o'rganish millatlararo ziddiyatlarni ilk kurtaklari ko'rinishidanoq oldini olishga, pishib yetilayotgan qarama-qarshi vaziyatning keskin konfliktga o'sib o'tishiga yo'l qo'ymaslikka yordam beradi. Bunday tendensiyalarni, ziddiyatning shakllanish mexanizmini bilish jamiyatga qarshi ommaviy harakatlarning shakllanishiga asos va sabab bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni oqilona bartaraf etish yo'llarini aniqlash va sotsial-etnik keskinlikning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik imkonini beradi.

XX asrning so'nggi choragi siyosatchilar va olimlarning muqarrarligi haqidagi bashoratlarini rad etgan dunyo globallashuvi jarayonida mahalliy etnik farqlarni

yo‘q qilish masalasi ham mavjud edi. Etnik o‘ziga xoslikning kuchli tiklanishi va millatchilikning o‘shishi belgisi ostida uni tamomila yo‘qotishning iloji yo‘q edi. Etnik kelib chiqishi va tabiat masalasi ilmiy munozaralarni keltirib chiqaradi, ammo uning ahamiyati shundaki, siyosiy hayotning boshlanishini tashkil etish va hukmronlikni hissiy jihatdan safarbar qilish ko‘pgina davlatlarda e‘tirof topdi.

Hozirgi vaqtda juda yuqori darajada etnik bo‘linishlar, ziddiyatlar va qarama-qarshiliklar, va turli xil siyosiy va ijtimoiy muammolar sabab bo‘lgan zo‘ravonlik aniqlanmoqda va ular kuchli katalizator bo‘lib xizmat qilmoqda. Ba‘zi manbalar bergan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, ikkinchi jahon urushidan beri 20 milliondan ortiq o‘limning taxminan 70% qismi qurolli to‘qnashuvlar, qo‘zg‘olonlar va aynan etnik zo‘ravonlik hissasiga to‘g‘ri keladi².

Dunyoda etnik-siyosiy ziddiyatning kuchayishi muammosi va bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan terrorizmning kurash maydoniga aralashuvi holati global miqyosdagi xavfsizlik masalasiga katta tahdid soladi va zamonaviy jamiyat barqarorligi buzilish ehtimoli oshadi, va aynan shu sabablar orqali bu sohada ilmiy izlanishlar zarurligi ham shu bilan belgilanadi. Buni quyidagilar raqamlar ham bemalol tasdiqlaydi: 1986-yildan 2003-yilgacha dunyoning turli mintaqalarida terrorchilar sonining o‘shishi 50 % 60% ni tashkil etgan; bundan tashqari, agar 70-yillarda terroristik hujumlarning 80% qismi mulkka qarshi qaratilgan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri aholiga qarshi faqat 20% bo‘lgan bo‘lsa, keyingi 80-yillarda mos ravishda 50% dan 90% gacha, 90-yillarda 30% va 70%ga borib yetdi³.

Millatchi terrorizm XXI asrning boshlarida jahonda keng tarqaldi. U mafkuraviy motivatsiyalangan shaxslar va odamlar guruhlarini tomonidan zo‘ravonlik yoki undan foydalanish tahdidi orqali nodavlat suverenitetga erishish yoki davlat (mintaqa) ichidagi kuchlarning siyosiy muvozanatini o‘zgartirishga urinish bilan tavsiflanadi.

Mazkur muammolar xususiyati, tarixiy va zamonaviy xususiyatlarini anglamasdan turib, ko‘p millatli mintaqalarda etnik-siyosiy vaziyat hamda xavfsizlik holatini tahlil etish va istiqbolini bashorat qilish mushkul sanaladi. Va aynan chuqur tahliliy tadqiqotlar ushbu mintaqalardagi etnik-siyosiy ziddiyatlarning tarixiy evolutsiyasi, rivojlanish va kuchayish tendensiyalarining tarixiy ildizlarini ilmiy yo‘l bilan izlab topishga yordam beradi.

Etnik-siyosiy ziddiyatlarni o‘rganish zarurati bir qator zamonaviy davlatlarning ichki siyosiy jarayonlariga ta‘sirining o‘shishi va bu turdagi mojarolar dinamikasiga ta‘sir qiluvchi tashqi omillar, shu jumladan, omillar tuzilmasining

² Нарочницкая Е.А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (политические теории и опыт Запада). М.,2000.-С4.

³ Былинский В. Террор грозит уничтожить цивилизацию // Мир новостей. 07.10.2004.

murakkabligi bilan bog'liq. Etnik-siyosiy ziddiyatlarni boshqa davlatlar o'z maqsadlariga erishish vositasi sifatida qo'llash masalasi ham dolzarbdir. Jahon siyosatida va xalqaro munosabatlarda etnik-siyosiy ziddiyat omillarini o'rganish, etnik-siyosiy qarama-qarshiliklarning zamonaviy ko'p millatli davlatlarning tashqi va ichki siyosiy jarayonlariga ta'siri bugungi barcha konfliktologlarning diqqat markazida bo'lib turgan diqqat nuqtasi hisoblanadi.

Xalqaro siyosiy jarayonlar nuqtai nazaridan, etnik-siyosiy ziddiyat tadqiqotchilarining diqqat-e'tibori quyidagi dolzarb masalalarga qaratilgan:

- etnik-siyosiy jarayonlar va xalqaro siyosiy jarayonlarning o'zaro ta'siri;
- ushbu sohadagi mojarolarning xalqaro munosabatlarga ta'siri (ziddiyatlarning qanday muammolari va unga aralashish uchun tashqi aktorlarning qanday sabablari paydo bo'lishi);
- xalqaro munosabatlar muammolarining etnik-siyosiy ziddiyat to'qnashuvlarga ta'siri va, xususan, ziddiyatli jarayonlarning dinamikasiga tashqi ta'sir⁴.

Dunyoning ko'plab davlatlari yagona til, yagona ramzlar va urf-odatlar asosida mamlakatning barcha etnik, diniy va ijtimoiy guruhlarini mustahkamlashi mumkin bo'lgan yagona “supranational” umumdavlat identifikatorini yaratishdan manfaatdordir. Yaponiya, Norvegiya yoki Portugaliya kabi bir millatli (mono-etnik) davlatlarda bu muammo deyarli hal qilingan. Ular G'arbda “milliy davlat” deb nomlangan “etnik konsolidatsiya” darajasida, ya'ni etnik xalq va davlat (fuqarolik) o'z-o'zini identifikatsiya qilishning deyarli to'liq mosligi mavjud.

Birinchi marta “milliy davlat” atamasi XVIII asr oxirida ishlatilgan. Ushbu konsepsiyaning mohiyati shundaki, mamlakatning barcha aholisi yagona davlat ichida etnik farqlarga ega bo'lmagan yagona millat sifatida tavsiflanadi. Ushbu jarayonning shiori quyidagicha: “Har bir millat – alohida davlatdir. Har bir davlat – bir milliy shaxs”⁵.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu g'oya hamma joyda mavjud emas. Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, etnik jihatdan bir xil milliy etnosga ega davlat ideal g'oyadir, chunki aslida deyarli har bir davlat ko'p yoki kamroq ozchiliklarga ega va zamonaviy etnik aralash holat dunyoda “milliy davlat”ning darslik modelini yaratish vazifasini “utopik” qilib qo'yadi.

Etnik-siyosiy ziddiyatlar nafaqat ichki, balki ko'plab davlatlar tashqi siyosatining omiliga aylangani sababli, millatlararo munosabatlarni tartibga solish mexanizmlariga va ushbu sohadagi davlat siyosatiga e'tibor ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, Rossiya, Amerika va Xitoydagi etnik-siyosiy jarayonlarni

⁴ Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М.: Изд-во Дело, 2008.

⁵ Джумаев Р.З. Конфликтология: Монография – Т.:Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2018. – 300с.

boshqarishning milliy modellari o'xshashligi va farqlari qiziqish uyg'otadi. Ushbu modellar shunga o'xshash muammolar asosida yaratilgan, ammo turli ijtimoiy-madaniy va siyosiy koordinatalarda alohida e'tiborga olingan. Shu bilan birga, ushbu mamlakatlar globallashuv va unga bog'liq ta'sirlarga duch kelmoqda va etnik-siyosiy xavflarning milliy xavfsizlikni ta'minlashga ta'siri ular uchun juda muhimdir. Bu holatlar Rossiya, AQSh va Xitoy etnik-siyosiy munosabatlarni tartibga solish modellari bilab ham alohida tanishish zaruriyatini keltirib chiqaradi⁶.

AQSh, Xitoy va Rossiyada tarixiy jihatdan etnik-siyosiy barqarorlikni saqlashning turli modellari shakllanmoqda, ayni paytda ular bir xil yoki boshqa tarzda o'zgartirilmoqda. Bunday farqlar ushbu davlatlarga duch keladigan etnik-siyosiy muammolarning tabiati va ularga javob berishning ijtimoiy-madaniy asoslari bilan bog'liq. Modellarning hech biri uzoq muddatli rejalashtirish gorizontida yuqori darajadagi barqarorlikni saqlashni kafolatlamaydi, biroq ular yangi tahdidlar yuzaga kelganda yoki mavjudlarini amalga oshirishda moslashuvchan javob berish imkoniyatlarini namoyish etadi. Shu bilan birga, ushbu davlatlarda ochiq etnik-siyosiy ziddiyatlarni shakllantirish xavfi har doim mavjud⁷.

Jamiyatni rivojlantirishning hozirgi bosqichida etnik-siyosiy ziddiyatlar ijtimoiy-siyosiy hayotning murakkab hodisasi sifatida qaralishi kerak, chunki etnik-siyosiy qarama-qarshiliklar va keskinliklar mahalliy, milliy, mintaqaviy miqyosdagi siyosiy vaziyatga ta'sir qiluvchi muhim omillarga aylanadi.

Bugungi kunda etnik omil nafaqat etnik elita, balki bir qator zamonaviy davlatlar, ekstremistik va terroristik tashkilotlar va xalqaro jarayonlarning boshqa siyosiy subyektlarining siyosiy rahbariyatining siyosiy vositasi bo'lib qolmoqda. Mintaqaviy, ichki mojarolarni siyosiy boshqarishning ko'p bosqichli tizimi millatlararo ziddiyatlarni davlatning ichki siyosatiga ta'sir qilish mexanizmi, uning siyosiy tizimini, rejimini va siyosatning boshqa tarkibiy qismlarini o'zgartirish sifatida foydalanish imkonini beradi.

Ko'p millatli mintaqalarda etnik-siyosiy ziddiyatlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar majmuasi orasida subyektiv, iqtisodiy, axborot alohida ajratiladi. Ularga katta e'tibor zamonaviy sharoitda o'ynashni boshlagan roli bilan bog'liq:

1. Subyektiv omil – ziddiyatlarning halokatli funktsiyalarini faollashtirish orqali muayyan hududda vaziyatni o'zgartirishga intilayotgan aktorlarning mavjudligi bilan bog'liq.

⁶ Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект: Монография / М.Г. Смирнов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- М, 2014.

⁷ Савинов Л.В. Этнополитика в региональном измерении: монография. Новосибирск: СИБАГС, 2012.

2. Iqtisodiy omil – cheklangan resurslar va bozorlar uchun kurashning kuchayishi tufayli amalga oshiriladi.

3. Axborot omili – davlat fuqarolarining ongiga ta’sir qilishning ahamiyati bilan bog’liq bo’lib, bu gibrid nizolar paydo bo’lishining asosiy shartidir⁸.

Ushbu muammoning dolzarbligi madaniyat, davlat, etnik-madaniy va boshqa identifikatorlarni o’zgartiradigan globallashuv sharoitida ko’p millatli mintaqalardagi davlatlarning xavfsizligi uchun etnik-siyosiy ziddiyatlarning tahdid darajasini tushunish, shuningdek, xalqaro munosabatlar formatini o’zgartirish zarurati bilan belgilanadi. Ko’p millatli davlatlarda etnik-siyosiy ziddiyatlarning tabiatini o’rganish, ularning xususiyatlarini, eng odatiy tendentsiyalarini aniqlash, shuningdek, ularning kuchayishi omillarini tahlil qilish va siyosiy barqarorlikni ta’minlash va ko’p millatli davlatlarning mustahkam xavfsizlik tizimini shakllantirish uchun oldini olish va tartibga solish usullarini o’rganish, ayniqsa, muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Аллахвердиев К.Г. Этнополитическое измерение национальной безопасности и вызовы глобализации // Кавказ и глобализация. Том 1(5), 2007.
2. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М.: Изд-во Дело, 2008.
3. Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: Учебное пособие. – М.: Аст, 2008
4. Dan Landis, Rosita D. Albert. Handbook of Ethnic Conflict. - Springer, Boston, MA, 2012.
5. Джумаев Р.З. Конфликтология: Монография – Т.:Тошкент давлат шарқшунослик институти, 2018.
6. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебник. - М.: Альфа-М; ИНФРА - М, 2009.
7. Мацнев А.А. Этнополитические конфликты: природа, типология и пути урегулирования // Социально-политический журнал, 2016, № 3.
8. Нарочницкая Е.А. Этнонациональные конфликты и их разрешение (политические теории и опыт Запада). М., 2000.

⁸ Мацнев А.А. Этнополитические конфликты: природа, типология и пути урегулирования // Социально-политический журнал, 2016, № 3.

9. Rizwan Zeb. Ethno-political Conflict in Pakistan.The Baloch Movement. – Routledge, 2019.
10. Савинов Л.В. Этнополитика в региональном измерении: монография. Новосибирск: СИБАГС, 2012.
11. Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект: Монография / М.Г. Смирнов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- М, 2014.
12. Стародубровская И.В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе: монография. [Электронный ресурс]: Монографии / И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом “Дело” РАНХиГС, 2015.

